

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EDUCATIVO

Guía Piloto EKT

Información del proyecto:

Acrónimo del proyecto:	EKT
Título del proyecto:	Transferencia de Conocimiento Educativo
Número de acuerdo:	612414-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-KA
Plazo del proyecto:	Enero 2019 – Abril 2023

Información de salida:

Paquete de trabajo 6	Estudio piloto
Resultado 13	Guía piloto
Socio autor:	H2 Learning Ltd.
Fecha de preparación:	1er borrador: septiembre de 2021, Trabajo final: febrero de 2023

Renuncia:

El apoyo de la Comisión Europea para producir esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Citar como: Fojk, M., Hurley, J. y Wojcik K. (2023). Pilot Guide. EKT Output 13. Dublin: H2 Learning Ltd.

Resultado 13 de una serie de 27 resultados del proyecto EKT. Todos los resultados públicos del proyecto están disponibles en el sitio web del proyecto: <https://EKTproject.eu>

Contenido

Contenido	0
Origen y sentido del proyecto EKT	3
El programa piloto del EKT	6
Objetivo de la prueba piloto del proyecto EKT	6
Metodología EKT	9
Plataforma EKT	11
Acceso al sistema e inicio de sesión	11
Principales características y funciones	12
Curso EKT en línea (SPOC).....	17
Resultados clave para los estudiantes en prácticas	17
Roles en el piloto de EKT	19
Personal clave en los centros educativos	22
Fases de prueba del EKT piloto	23
Preparación del piloto.....	23
Fase de experimentación piloto	25
Actividades Post Piloto	26
Soporte y contactos.....	27
Coordinadores universitarios	27
Plataforma EKT	27
Curso EKT en línea (PCAP).....	27
Socios académicos	28
Socios técnicos.....	28

Origen y sentido del proyecto EKT

El proyecto EKT "Educational Knowledge Transfer" reúne a 11 instituciones y organizaciones de Austria, Bélgica, Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido. Este consorcio tiene muchos años de experiencia, tanto en innovación tecnológica y educativa, como en materia de formación del profesorado. El proyecto EKT surge con el objetivo de mejorar la experiencia de los futuros docentes en prácticas mediante el desarrollo y la experimentación de metodologías innovadoras y de soluciones de elearning a medida. Se trata de un proyecto competitivo financiado para el periodo 2020-2023 por la Comisión Europea en el marco del programa "Alianzas de conocimiento" para la educación superior del programa Erasmus+.

El Consorcio del Proyecto EKT está convencido de que es crucial en la formación inicial de los profesores del futuro experimentar en contextos educativos mediante procesos acompañados de aprendizaje reflexivo que les permitan a confirmar su elección profesional y poner en marcha procesos de aprendizaje de la profesión de calidad durante las prácticas de enseñanza. El proyecto EKT está desarrollando herramientas y estrategias que favorezcan la colaboración universidad-escuela, elemento clave en la Formación Inicial del docente. Esta colaboración en la formación del futuro docente es clave tal y como afirma la Comisión Europea (2012 COM/2012/0669) y se recoge entre las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre formación eficaz del profesorado, OJC183, 14-06-2014).

EL proceso de aprendizaje en prácticas de los futuros docentes, supervisado por tutores universitarios y profesionales, puede tener un impacto estratégico en el aprendizaje de la profesión y configura un escenario favorable para promover la interacción entre la teoría y la práctica, ejercitar las habilidades profesionales y experimentar propuestas de innovación educativa con el apoyo y el acompañamiento de profesionales experimentados y académicos expertos. El consorcio EKT ha sido creado para mejorar el proceso de aprendizaje durante las prácticas teniendo como referencia las necesidades de los agentes que participan en la formación del profesorado desde ambos contextos: el académico o universitario y el profesional o escolar. El consorcio EKT apuesta por desarrollar

las posibilidades que las tecnologías digitales ofrecen para la colaboración, comunicación y el aprendizaje continuado durante las prácticas de enseñanza y en los periodos de incorporación de los estudiantes en prácticas a los centros educativos.

El proyecto EKT promueve la mejora de la experiencia de los futuros docentes durante las prácticas de enseñanza proporcionándoles un marco metodológico y una plataforma de elearning innovadora, así como estrategias formativas que potencien la colaboración y comunicación entre todos los tres actores principales implicados en las prácticas: tutores y estudiante.

El proyecto EKT reúne a los sectores educativos y a la industria tecnológica, poniendo en marcha dinámicas colaborativas de producción del conocimiento científico y de transferencia de ese conocimiento con un doble objetivo:

- ➔ Mejorar la calidad de la Formación Inicial del Profesorado y el apoyo al futuro docente durante las prácticas de enseñanza
- ➔ Desarrollar metodologías y soluciones de elearning que faciliten una comunicación, colaboración y seguimiento del estudiante durante las prácticas de enseñanza más efectivos.

Las metodologías y soluciones de elearning que están siendo desarrolladas dentro del proyecto EKT han sido diseñadas para promover dinámicas de trabajo colaborativo entre los tutores universitarios y los tutores de escuela que supervisan y acompañan al estudiante durante las prácticas en los centros educativos.

Figura 1: EL triángulo estratégico sobre el que se desarrolla el proyecto EKT.

Estas propuestas pueden ayudar a los centros de formación inicial del profesorado a mejorar los procesos de seguimiento individualizado de los estudiantes durante las prácticas escolares y promover el aprendizaje autónomo y reflexivo que el estudiante en prácticas debe llevar a cabo durante las prácticas de enseñanza.

Las corrientes internacionales y la literatura científica respaldan la importancia de las prácticas docentes en la formación inicial y la necesidad de garantizar su carácter formativo mediante una supervisión efectiva y de calidad durante la formación inicial y los primeros años de la profesión (iniciación docente) garantizando con ello experiencias formativas y de socialización profesional de alta calidad.

Creemos que los resultados de este proyecto pueden ser útiles y pueden transferirse no solo a la formación inicial del profesorado sino a los nuevos sistemas de acceso a la profesión docente que se pueden implementar en Europa en los próximos años.

Figura 2: Dinámica de generación del conocimiento en el proyecto EKT: innovación docente, investigación educativa y desarrollo tecnológico para la mejora de las prácticas de enseñanza.

El programa piloto del EKT

Objetivo de la prueba piloto del proyecto EKT

La experimentación del sistema EKT en contextos reales de prácticas de formación inicial del profesorado constituye un elemento clave para garantizar la calidad y adecuación de los principales resultados del proyecto. El pilotaje del sistema EKT se llevará a cabo en universidades de cinco países (España, Inglaterra, Austria, Irlanda y Portugal) que aplicarán la metodología y la plataforma EKT durante las prácticas de enseñanza de los estudiantes de los estudios de formación inicial docente en 5 facultades de Educación.

Las cinco instituciones universitarias del consorcio EKT que pilotarán el sistema EKT son:

- ➔ Universidad de Santiago de Compostela (España)
- ➔ Universidad de Formación del Profesorado de Viena) (Austria)
- ➔ Instituto de Educación marino (Irlanda)
- ➔ Universidad de Minho (Portugal)
- ➔ Universidad de Plymouth (Reino Unido)

Los centros de formación inicial del profesorado participantes incorporarán el sistema EKT en el marco de sus programas de prácticas en curso, e implicarán a un grupo representativo de tutores universitarios, tutores de escuelas, coordinadores prácticas y alumnado de magisterio y/o del máster de formación del profesorado de educación secundaria.

La fase de experimentación del sistema EKT se extenderá a lo largo de dos cursos académicos, servirá para proporcionar información crucial sobre el funcionamiento e idoneidad del sistema EKT e informará a través de las sucesivas iteraciones sobre su funcionamiento y las necesidades que deben ser contempladas en el diseño final del sistema que se espera como resultado del proyecto. La ventaja de la prueba piloto es que permitirá al consorcio del proyecto, desde sus perfiles técnicos y pedagógicos, observar lo que funciona bien para los usuarios y objetivos propuestos, que métodos y enfoques son los apropiados y como debe irse adaptando el prototipo para dar respuesta a los objetivos marcados. El piloto EKT movilizará un proceso de Investigación Basada en Diseño que mediante la recogida sistemática de datos durante la experimentación y ayudará tomar decisiones fundamentadas sobre el diseño del sistema.

La prueba piloto por tanto proporcionará información que determinará la toma de decisión atendiendo al diseño final tanto del sistema de elearning para las prácticas como de los tutoriales y recursos necesarios para hacer posible la experimentación.

El objetivo de este documento es servir como guía durante el proceso y definir las tareas y las responsabilidades de cada participante en la fase de implementación de la prueba piloto. De esta forma, se asegura un itinerario común para cada organización participante en el programa. No obstante, y

teniendo en cuenta la diversidad de los enfoques y programas de prácticas existentes que emergieron en el estudio inicial de necesidades, se espera que cada implementación piloto sea diferente, tomando en consideración la reglas, normativas y requisitos de los estudios de formación inicial y programas de prácticas de enseñanza nacionales.

En principio, el proceso piloto de EKT se ha organizado en tres fases:

- ➔ Preparación del piloto EKT
- ➔ Implementación del piloto EKT
- ➔ Actividades de cierre del piloto EKT

Cada fase incluye una propuesta flexible de actividades que en cada institución serán adaptadas y contextualizadas dando lugar a procesos diferentes tanto en su concreción como en su temporalización. Los distintos sistemas de organización de las prácticas y calendarios de las universidades participantes hacen necesaria esta flexibilidad y la adaptación de la propuesta en cada contexto.

Como parte del proyecto, se han planificado dos fases de experimentación: la primera fase, programada para el semestre de primavera/verano del curso 2021-2022 y la segunda para el semestre de otoño del curso 2022-23. Cada universidad que lo ponga en marcha debería hacer un plan detallado para su pilotaje, que incluya al menos información sobre:

- ➔ Las titulaciones de formación inicial docente involucradas en el piloto EKT.
- ➔ Número y perfil de los tutores universitarios.
- ➔ Número y perfil de los tutores de escuela.
- ➔ Número y perfil de los estudiantes en prácticas.
- ➔ Período de realización del curso de formación preparatoria (SPOC)
- ➔ Periodo de experimentación.

Metodología EKT

La metodología del EKT es uno de los resultados derivados del proyecto y funciona como marco pedagógico y tecnológico para la transformación y mejora del proceso formativo durante las prácticas escolares. La metodología se ha desarrollado sobre la base de los conocimientos y la experiencia de los socios del proyecto, pero también del estudio descriptivo para el análisis y detección de necesidades en los países participantes (Austria, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido). La metodología constituye un documento importante debido a las siguientes razones:

- Aporta una visión compartida del modelo de profesor que se quiere formar y del papel que las prácticas juegan en la formación inicial docente.
- Define las especificaciones y funcionalidades del sistema EKT que se está proponiendo para la mejora de la experiencia formativa del futuro docente en prácticas.
- Proporciona un marco metodológico flexible (objetivos, secuencia, instrumentos) que, apoyado en la plataforma tecnológica EKT, permite la adaptación de estrategias formativas durante las prácticas, orienta a los participantes en la puesta en marcha de esta innovación.

Por tanto, no propone una ruta única o fija que se deba seguir, sino que proporciona a las instituciones y a los responsables de las prácticas un marco (orientación y herramientas) a partir del cual los dos tutores, de universidad y escuela, y el estudiante en prácticas, diseñan y negocian un plan de prácticas personalizado para cada futuro docente, además de implementarlo con el apoyo del consorcio EKT.

La metodología EKT no constituye una ruta fija para desarrollar las prácticas escolares en todas las instituciones de formación inicial de Europa. Proporciona un marco coherente y flexible sobre el cual construir y repensar los modelos de prácticas, las estrategias formativas de las instituciones de formación inicial y los roles de sus protagonistas (tutores y estudiantes en prácticas).

La **colaboración y la coordinación del trabajo entre facultades de Educación y escuelas** en la preparación y desarrollo de las prácticas es una de las dos dimensiones clave para que el sistema EKT pueda ser desplegado. La coordinación durante las prácticas tiene como objetivo que el proceso se desarrolle acompañando al alumno en todo momento (fases de preparación, desarrollo y finalización de las prácticas) y asesorándole de forma colaborativa para que vaya asumiendo responsabilidades gradualmente (tutores universitarios y de escuelas).

El objeto principal de la Metodología EKT es potenciar un proceso para que ambos, el tutor universitario y tutor Escolar, apoyen activamente al futuro docente en prácticas a lo largo de su experiencia en la escuela. La metodología está diseñada para evaluar y fortalecer el aprendizaje individual y reflexivo del estudiante. Este hará uso del eportfolio como una herramienta formativa para registrar, tomar notas, incorporar materiales de aprendizaje y materiales para sus prácticas en la escuela y hacer una elaboración consciente y reflexiva de todo el proceso. También tiene la oportunidad de añadir elementos propios a la estructura del eportfolio y todas las secciones, iniciativas y reflexiones necesarias sobre lo que el estudiante vivencia y aprende.

El siguiente video sintetiza los elementos que configuran la metodología EKT: <https://youtu.be/Fe90rY2E9IU>

La descripción completa de la metodología EKT está disponible en la web del proyecto EKT <https://EKTproject.eu/resources> (Fernández-Morante, C.& Cebreiro López, B., et al (2023). EKT Output 6. Educational and technological framework for development of professional competences in in-school placement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7810398>)

La plataforma EKT está diseñada para dar soporte a los futuros profesores durante las prácticas en los centros y fortalecer tanto la comunicación como la colaboración entre los tutores universitarios y de escuela y otros actores que intervienen en las prácticas de enseñanza in situ. Ha sido diseñada por los socios técnicos del proyecto EKT en estrecha colaboración con los socios académicos que proporcionaron contribuciones constantes mediante el estudio de necesidades inicial (WP2), la definición del marco pedagógico y tecnológico que

incluye el conjunto de especificaciones y funcionalidades de la plataforma EKT (WP3).

El diseño del sistema EKT, centrado en el usuario, hace que todas las funcionalidades y propuestas formativas estén disponibles desde un único punto de acceso, basado en la tecnología ‘Single Sign On’, lo que permite al estudiante en prácticas y a los tutores acceder a todas las herramientas necesarias desde una misma interface.

En el siguiente apartado de esta guía se proporciona una descripción básica de las características, herramientas y funcionalidades disponibles dentro de la plataforma EKT que tendrán a disposición los usuarios durante la experimentación.

Plataforma EKT

Acceso al sistema e inicio de sesión

El Coordinador de la Universidad es el responsable de configurar el acceso de los usuarios de su centro en la plataforma EKT y registrar a los tutores académicos, tutores escolares y estudiantes. Para acceder al sistema, el usuario deberá identificarse con su correo electrónico y clave de acceso a través de la web del proyecto:

app.ektproject.eu

Figura 3: Inicio de sesión en el sistema EKT y URL de acceso

Principales características y funciones

Panel de control del sistema EKT

Una vez que el usuario haya iniciado sesión, accederá al panel principal del sistema EKT. Esta interface de inicio proporciona acceso a las principales funciones y herramientas de la plataforma EKT. El panel principal EKT ha evolucionado con el primer ciclo de experimentación con el objeto de mejorar la experiencia de usuario y dar consistencia visual y de navegación al sistema y a la arquitectura tecnológica que lo sustenta.

Figura 4: Panel principal de control de la plataforma EKT (Versión 2)

Administración

Adaptándose al perfil del usuario (tutor, estudiante, coordinador, administrador), esta funcionalidad muestra diferente información relevante para los usuarios y sobre los mismos. Los datos relevantes en el proceso para cada perfil de los estudiantes en prácticas, grupos de prácticas, coordinadores y tutores, información de contacto relativas a universidades y escuelas, usuarios.

En esta sección, en Mi perfil, los usuarios pueden ver información de su perfil, cambiar la contraseña, añadir una imagen, etc.

Por su parte, los tutores o coordinadores de prácticas pueden:

- ➔ Crear y administrar cuentas para nuevos usuarios (estudiantes, tutores escolares, etc.).
- ➔ Crear itinerarios y contenidos formativos ad-hoc, asignarlos, acceder a la lista itinerarios formativos activos, a los usuarios inscritos, etc.

Calendario

La herramienta calendario permite a los usuarios agregar, editar y eliminar sus propias citas, e ventos y programaciones. Da la posibilidad de compartir citas con usuarios concretos o con grupos (dependiendo del rol). Las salas de videoconferencia también se pueden vincular a eventos del calendario. Además, existe la posibilidad de añadir recordatorios y también de configurar la repetición para determinadas citas.

Documentos

La herramienta de administración, edición colaborativa y uso compartido de archivos y carpetas permite a los usuarios crear sus propios archivos y carpetas privadas (2 GB), compartir carpetas entre usuarios a demanda, compartir carpetas de grupos automatizadas según el rol y editar archivos (Word, Excel, etc.) en línea y en colaboración. Con esta herramienta los usuarios pueden realizar las acciones siguientes:

- ➔ Acceder a sus archivos con la interfaz web Nextcloud y crear, obtener una vista previa, además de editar, eliminar, compartir o volver a compartir archivos.

- ➔ Cargar o crear nuevos archivos o carpetas directamente desde una carpeta de Nextcloud simplemente pulsando el botón Nuevo en la aplicación de Archivos.

- ➔ Compartir archivos entre usuarios a demanda. Carpetas compartidas grupales automatizadas según el rol.
- ➔ Editar archivos (Word, Excel, etc.) en línea y en colaboración.
- ➔ Asignar etiquetas a los archivos. Para crear etiquetas, es necesario abrir un archivo en la vista Detalles y definir las etiquetas.
- ➔ Usar la vista Detalles para agregar y leer comentarios en cualquier archivo o carpeta. Los comentarios son visibles para todos los usuarios que tengan autorización de acceso al archivo.

Comunicación

Esta herramienta de la plataforma permite a los participantes comunicarse con uno o varios usuarios al mismo tiempo vía chat o videoconferencia. El chat admite tanto comunicación a tiempo real como en diferido. Los tutores universitarios pueden crear grupos de conversación, compartir y adjuntar documentos desde Mis Archivos e incluir vínculos a documentos externos dentro de las

conversaciones. Los usuarios pueden 'Levanta la mano' durante una videollamada.

Formación

La herramienta de formación proporciona contenido específico y actividades (SPOC EKT) para los usuarios que ha sido preparado para ayudar a los participantes en el piloto a hacerse con el sistema y dinamizar el proceso reflexivo mediante actividades formativas. Los coordinadores y tutores universitarios tienen la capacidad de crear nuevos itinerarios formativos y asignarlos a los usuarios. Los estudiantes solo verán los cursos compartidos con ellos.

En cada itinerario formativo estarán disponibles las siguientes funcionalidades:

- ➔ **Encabezado del curso:** El encabezado del curso se puede personalizar con texto, imágenes y/o incluir videos.
- ➔ **Descripción del curso:** Describe los objetivos del curso, resultados, metodología, recursos, evaluación, etc.
- ➔ **Enlaces:** Incorpora enlaces web relevantes para la acción formativa, estos pueden ser fuentes externas o internas si fuese necesario.
- ➔ **Itinerario de aprendizaje:** Contiene la secuencia y estructura en forma de línea temporal con las herramientas necesarias que permiten la navegación por los contenidos y la realización de la acción formativa. El tutor puede escoger el orden de acceso a los elementos de la línea temporal que son visibles para el estudiante. De este modo, el alumno es guiado a través del contenido y solo ve los elementos relevantes para la fase del itinerario formativo en la que se encuentra. Un itinerario formativo puede contener múltiples elementos: archivos, actividades de enseñanza y evaluación, multimedia, vínculos, asignaciones, foros y carpetas desde la Nube de Contenidos del sistema EKT. El itinerario de aprendizaje puede ser asignado a distintos alumnos. También es posible ver los resultados/ progreso de los estudiantes y obtener una retroalimentación.
- ➔ **Tareas:** para estimular el aprendizaje y la evaluación se pueden crear tareas diferentes y ser asignadas a varios usuarios. Las tareas permiten acceder a una amplia variedad de preguntas. Las opciones de cuestionarios

incluyen ejercicios de elección múltiple, varias respuestas, rellenar los huecos, emparejar, preguntas de cálculo, secuencias, Igual que en la ruta de formación, los alumnos pueden acceder a los resultados, así como a su progreso. El tutor puede además proporcionar retroalimentación a los alumnos.

Portafolio electrónico

Se ha creado un portafolio general para el curso en el que todos los estudiantes y tutores del curso puedan compartir sus publicaciones y comentarios, y también cada estudiante tiene su propio portafolio individual en el cual él es el único que puede hacer publicaciones y los tutores y otros estudiantes que determine pueden añadir comentarios a sus reflexiones. Cada publicación se compone de un título, un bloque de contenido (textos, archivos, imágenes ...) y etiquetas para marcar/clasificar la entrada y puede acompañarse de archivos en cualquier formato. Si un estudiante o tutor consideran que una publicación del portafolio general o individual de un estudiante es valiosa y merece ser recordada, puede incluirlo en su propio portafolio para trabajar sobre él más adelante o simplemente recordarlo y acceder al fácilmente. Se pueden añadir marcas al portafolio, publicación o a los comentarios en forma de puntuación o destacado.

Creación de contenido

Cada curso de EKT tiene acceso a la herramienta de creación de contenido multimedia. Esta herramienta permite a los usuarios crear diferentes materiales educativos multimedia. Los contenidos están en formato xAPI, esto significa que se pueden exportar a cualquier otra plataforma o página web para ser utilizados.

Sección de Ayuda

Los usuarios pueden encontrar información útil sobre el uso técnico de la plataforma y el uso del sistema EKT. La sección Ayuda contiene tutoriales, documentación, vídeos y una sección de preguntas frecuentes. Los usuarios pueden emplear los formularios de contacto para informar de errores de la plataforma o problemas técnicos que serán analizados en el proceso para optimizar el sistema EKT.

Curso EKT en línea (SPOC)

El curso EKT se ha desarrollado como un pequeño curso abierto privado (SPOC) con la finalidad de introducir y comprometer a los participantes con el sistema EKT y a mejorar la experiencia de prácticas en las escuelas en consonancia con la metodología EKT. EL curso EKT aborda tres áreas:

1. La cooperación y colaboración entre los tutores académicos y de escuela implicados.
2. El seguimiento individualizado de los estudiantes durante sus prácticas docentes.
3. La práctica reflexiva de los futuros docentes en prácticas.

El SPOC pretende comprometer a los estudiantes con el piloto y facilitar su introducción en el sistema EKT. La metodología les inicia en la puesta en marcha durante las prácticas de una Investigación Acción y un proceso de aprendizaje reflexivo que pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ' ¿Cómo puedo mejorar mi práctica? ' .

Los futuros docentes pasarán por un proceso estructurado de reflexión acerca de su práctica. Las tareas del curso giran en torno a las preguntas que tienen como objetivo la reflexión de los participantes, así como comprometerlos con los debates y diálogos sobre la experiencia y la profesión con los demás. Los participantes realizarán, apoyándose en la plataforma, un proceso estructurado de reflexión sobre la práctica. Las tareas del curso se estructuran en torno a las preguntas que tienen como objetivo desencadenar la reflexión de los participantes e involucrar a los participantes en discusiones y diálogos con los demás a través del portafolio EKT.

Resultados clave para los estudiantes en prácticas

Los alumnos trabajarán en equipo junto con sus tutores académicos y escolares para empezar su reflexión sobre la experiencia docente en el portafolio electrónico EKT y desarrollar su Plan de Investigación-Acción y aprendizaje.

Durante el piloto, implementarán su plan de investigación-acción y reflexionarán sobre él durante las prácticas docentes. Al final realizarán un Informe de sus prácticas.

Los productos derivados de las actividades del curso EKT serán:

- ➔ Un documento elaborado conjuntamente: Lista de verificación de expectativas para las prácticas docentes que gira en torno a tres áreas: participación escolar, compromisos profesionales e identidad docente; y currículo de enseñanza y aprendizaje recopilado en colaboración con estudiantes, Tutores Académicos y Tutores Escolares (trabajando en equipo y utilizando la herramienta de comunicación y carga en la Nube de Documentos).
- ➔ Plan de Investigación-Acción desarrollado por los profesores en prácticas con el apoyo de tutores académicos y tutores escolares en torno a los siguientes tópicos (publicados en el Portafolio electrónico):
 - Valores en torno a la enseñanza y el aprendizaje.
 - Mi pregunta / preocupación de investigación: formular la pregunta y exponer las razones que me han llevado a elegirla;
- ➔ Lo que sé sobre esa pregunta (cuestión que voy a investigar):
 - tres ideas valiosas que aprendí en la revisión de la literatura
 - tres ideas valiosas que aprendí de las conversaciones con los colegas,
 - Una posible solución a mi problema / pregunta / preocupación.
 - Un plan para recoger datos y darles un sentido (observaciones, reflexión en equipo con tutores académicos y tutores escolares, consideraciones éticas).
- ➔ Informe de investigación-acción (escrito reflexivo)- resultado de la prueba piloto publicado en el portafolio electrónico.

La función del **tutor académico** es formar parte de los debates, trabajar con el tutor escolar para apoyar con conocimiento teórico al alumnado en su investigación, monitorizar las publicaciones reflexivas de los estudiantes y proporcionar retroalimentación constructiva usando las herramientas de la plataforma EKT. Los tutores evalúan el Informe de Investigación de Acción final.

La función de un **tutor escolar** es participar en discusiones, trabajar con el tutor académico para apoyar al alumnado con consejos prácticos en su investigación y dar retroalimentación constructiva utilizando las herramientas de la plataforma EKT.

El compromiso de los estudiantes con el diario reflexivo y el apoyo continuo por parte de los tutores académicos y escolares usando la herramienta del Portafolio EKT se considera un resultado clave para el programa piloto.

La **evaluación** en el curso EKT (SPOC) es principalmente participativa. Esto significa que la participación en los debates, la retroalimentación y las respuestas mutuas conforman el 50% del éxito del curso.

El producto clave para completar con éxito el curso es el Plan de Investigación-Acción para el autoaprendizaje, creado por el estudiante en prácticas en colaboración con los tutores académicos y escolares.

El producto clave del programa piloto es el Informe de la investigación-acción (documento reflexivo).

Puede accederse al SPOC EKT a través de la web del proyecto: <https://EKTproject.eu/resources> y del informe 11 derivado: Revyakina, E. (2023). EKT Output 11 Training Contents for Student teachers, Academic and School Tutors. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7806488>

Roles en el piloto de EKT

Las prácticas de enseñanza están diseñadas para otorgar al futuro docente la oportunidad de aprender sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, adquirir práctica como docente, aplicar la teoría educativa en un rango de situaciones de enseñanza y aprendizaje y contextos escolares y participar en la vida escolar de un modo estructurado y asistido. Hay diferentes agentes implicados en el proceso, tanto a nivel universitario como escolar; sin embargo,

los roles y responsabilidades pueden variar entre los distintos países involucrados en el programa piloto.

- ➔ Coordinador Universitario
- ➔ Tutor académico
- ➔ Tutor escolar
- ➔ Coordinador Escolar
- ➔ estudiante en prácticas

Esta sección otorga una visión general de las funciones de las diversas partes interesadas dentro del programa piloto EKT.

Personal clave en la Universidad

Las Facultades de Educación son las responsables de dirigir la organización de las prácticas docentes, incluyendo la supervisión de los estudiantes durante las prácticas y comunicándose con eficiencia con los colegas escolares. Cada uno de los socios académicos EKT es responsable de asegurarse de que el programa piloto EKT se materializa y que los grupos específicos de trabajo para las prácticas en las escuelas estén identificados, preparados para llevar a cabo la metodología EKT y proporcionar retroalimentación y datos para el desarrollo y mejora del sistema EKT durante las dos experimentaciones. El personal clave implicado en el proceso a nivel Universidad incluye:

Coordinador de Universidad

Es la persona dentro de la Universidad que es responsable de coordinar y administrar el programa de prácticas docentes en las escuelas dentro de la institución. Este garantiza una comunicación eficaz con los alumnos, personal universitario, escuelas asociadas y personal educativo implicados en el programa de prácticas docentes.

El Coordinador de la Universidad es el único punto de contacto en cada Universidad que supervisa el proceso de Pilotaje EKT. Su papel en el piloto de EKT es:

- ➔ Identificar las cohortes de estudiantes para participar en el piloto de EKT en colaboración

- ➔ Crear cuentas de usuario en la plataforma EKT para los participantes piloto en función de sus roles: tutor académico, tutor escolar, coordinador escolar y estudiante en prácticas.
- ➔ Asignar los usuarios de la plataforma EKT a grupos y cursos (SPOC)
- ➔ Apoyar a los tutores de escuela para integrar la metodología y la plataforma EKT en las prácticas de la escuela.
- ➔ Asegurarse de que los tutores académicos y los estudiantes en prácticas participantes hayan realizado el curso EKT en el inicio del piloto.
- ➔ Asistir en la evaluación del sistema EKT para garantizar la recogida de datos durante la experimentación.

Tutor Académico

Es la persona asignada por la Universidad para apoyar y guiar a los estudiantes en prácticas, asiste su práctica docente y evalúa su práctica en vivo en las aulas. El Tutor Académico monitoriza el trabajo del futuro docente y califica el informe final.

Las principales tareas realizadas por el Tutor Académico en el piloto EKT incluyen:

- ➔ Participar activamente en el SPOC EKT.
- ➔ Proporcionar los detalles de registro para grupos de clase, estudiantes y tutores escolares para configurar la plataforma EKT según sea necesario.
- ➔ Colaborar en el diseño del plan piloto de EKT junto con el coordinador de la Universidad
- ➔ Preparar /compartir contenido en la plataforma EKT de acuerdo con la metodología EKT. Utilizar las diferentes herramientas en el proceso de supervisión.
- ➔ Asegurarse de que el estudiante en prácticas reciba el apoyo adecuado en todos los asuntos relacionados con las prácticas.
- ➔ Hacer el seguimiento del estudiante en prácticas y proporcionar una retroalimentación constructiva usando la plataforma EKT.
- ➔ Colaborar en la evaluación del sistema EKT y recogida de datos durante la experimentación.

Estudiante en prácticas

Es el alumno que va a protagonizar un período de prácticas docentes como parte de su formación inicial como profesor. Durante el período de prácticas docentes los profesores aspirantes trabajarán para mejorar el área que han elegido, mientras reúnen pruebas sobre si sus acciones funcionan o no. Tal fin requiere observación, reflexión crítica y diálogo con tutores académicos y escolares.

Las principales tareas que llevará a cabo el **futuro profesor** como parte del piloto de EKT incluyen:

- ➔ Participar activamente en el SPOC EKT.
- ➔ Comprometerse de forma constructiva y colaborativa en un amplio rango de experiencias profesionales como parte del proceso de prácticas docentes.
- ➔ Comprometerse con la retroalimentación constructiva desde los tutores académicos al tutor escolar por medio de la plataforma EKT
- ➔ Comprometerse con otros compañeros aspirantes en el contexto del aprendizaje entre iguales empleando la plataforma EKT como herramienta de comunicación y aprendizaje.
- ➔ Colaborar en la evaluación del sistema EKT y recogida de datos durante la experimentación (cuestionario y Grupo de enfoque).

Personal clave en los centros educativos

Las prácticas escolares están diseñadas para dar estudiante en prácticas la oportunidad de experimentar la enseñanza y el aprendizaje en un entorno real, para aplicar sus conocimientos teóricos sobre educación a una variedad de situaciones de enseñanza y aprendizaje y a contextos escolares, y para participar en la vida escolar de modo que esté organizado y monitorizado. Un indicador clave del éxito del proyecto EKT es evaluar si los procedimientos seguidos han mejorado la experiencia de las prácticas docentes en lo relativo a la cooperación, la comunicación, el proceso reflexivo de aprendizaje y el apoyo individualizado del estudiante. Los roles clave a nivel escolar incluyen:

Coordinador Escolar

En algunos países, habrá un coordinador para cada escuela de prácticas d que será actuará como nexo entre la universidad y la escuela. De lo contrario, podría

ejercer esa función el director o un miembro del personal asignado como enlace con la Universidad antes y durante las prácticas. Sus principales tareas incluyen la coordinación, colaboración y comunicación con los otros participantes en tales prácticas ` por medio de la plataforma EKT.

Tutor escolar

El Tutor Escolar es el docente que apoya y guía al estudiante desde la escuela durante las prácticas y que actúa como contacto entre la escuela y la Universidad. El Tutor Escolar, en colaboración con el Tutor Académico, proporciona apoyo al futuro docente en forma de retroalimentación constructiva.

Las principales tareas que llevará a cabo **tutor escolar** como parte del piloto de EKT incluyen:

- ➔ Participar activamente en el SPOC EKT.
- ➔ Trabaja en cooperación con el estudiante que realiza las prácticas, el tutor académico y el coordinador escolar a través de la plataforma EKT.
- ➔ Hacer el seguimiento del estudiante en prácticas y proporcionar una retroalimentación constructiva usando la plataforma EKT.
- ➔ Colaborar en la evaluación del sistema EKT y recogida de datos durante la experimentación.

Fases de prueba del EKT piloto

Preparación del piloto

La fase de preparación del piloto EKT comprende una serie de actividades que necesitan ser emprendidas por el tutor académico, el tutor escolar y el alumno en prácticas y el coordinador de la Universidad. Esta fase tiene lugar principalmente en la Universidad antes de que las prácticas de enseñanza comiencen en los centros. Está estrechamente conectado con la preparación y la realización del curso EKT (SPOC) que introducirá la plataforma y la metodología a los tutores académicos, a los tutores escolares y a los estudiantes en prácticas. En esta fase los tutores negociarán y acordarán su estrategia para la

colaboración, la comunicación y la monitorización del futuro docente. Este será asimismo preparado para el pilotaje en el contexto académico.

Reclutamiento y selección de participantes

Para la selección de estudiantes en prácticas, tutores universitarios y escolares que participaran en la experimentación, en cada país participante en el pilotaje se contactará con potenciales grupos piloto mucho antes del comienzo planificado del piloto. Según la forma en que se organice el proceso de selección en cada país, el reclutamiento se puede hacer recurriendo a tutores académicos o directamente a una cohorte general de alumnos. En esta fase se explicará en detalle el proyecto y las responsabilidades a asumir por los participantes, así como los beneficios posibles que comportará su participación (certificación y reconocimiento, innovación pedagógica).

Cada coordinador nacional del pilotaje EKT se hará cargo de una hoja de cálculo de Excel con una lista de todos los alumnos en prácticas y tutores académicos y escolares que participan en el proceso de prueba piloto de su país. Esta hoja de cálculo ayudará también a crear cuentas de los participantes en la plataforma EKT. EL formato y los datos necesarios estarán disponibles en la plataforma para proceder a la activación automática de los participantes de cada uno de los perfiles.

Configuración técnica

Todos los participantes en el pilotaje tendrán configurada una cuenta de acceso a la plataforma EKT en concordancia con su rol en el proceso de prácticas docentes. Las funcionalidades de la plataforma dependen del perfil del usuario y en función de éste dispondrán de herramientas diferentes según sus funciones en el proceso.

La información sobre cómo crear cuentas para los participantes en el pilotaje se proporciona en la sección de Ayuda en la plataforma EKT. Además, se puede recibir soporte y consejos del equipo técnico del CESGA.

Una vez que se creen las cuentas de usuario, los coordinadores académicos deberían activar el acceso al SPOC de estudiantes y tutores y asegurarse de que el curso está funcionando para cada uno de los participantes.

Reunión informativa / incorporación

Tendrá lugar una reunión (en línea o cara a cara) para los participantes en el pilotaje cuando se les presente el SPOC, el sistema EKT, las implicaciones de su participación en el pilotaje, los requisitos técnicos, las actividades planeadas y las fechas. Cada piloto es específico para cada Universidad. No hay un patrón común para este fin.

Formación / Finalización del SPOC

La finalización del curso en línea EKT (SPOC) se considera una fase de preparación para el pilotaje; sin embargo, puede compaginarse con las actividades durante el pilotaje atendiendo así a los diferentes ritmos y propuestas de cada contexto nacional. Lo ideal es que el curso comience dos semanas antes de la llegada a la escuela.

Evaluación previa al piloto

Se han desarrollado varios instrumentos de evaluación para reunir las aportaciones de retroalimentación de los participantes en el piloto y también medir el impacto del sistema. La primera evaluación debe haber concluido antes de que empiece la fase del SPOC. Por consiguiente, el coordinador del piloto debería proporcionar a los estudiantes en prácticas el acceso al cuestionario en línea antes de la fecha de inicio del SPOC y fijar la fecha para completarlo.

Fase de experimentación piloto

La estructura de la metodología del EKT y la plataforma EKT están incluidas en el programa de prácticas docentes de la universidad participante teniendo en cuenta los requisitos específicos y formales del programa y de la cohorte de estudiantes.

Será obligatorio para cada país participante comprometerse éticamente con el consentimiento de todos los participantes.

Los coordinadores de Universidad/ tutores académicos deberían además monitorizar las actividades en la plataforma, asegurar que haya una participación activa y que todas las cuestiones y problemas sean resueltas a su debido tiempo.

Actividades Post Piloto

La prueba de evaluación del programa piloto será dirigida por el Instituto de Educación Marino y por la Universidad de Plymouth, que diseñarán, distribuirán, recogerán y analizarán los cuestionarios de evaluación y datos obtenidos a través de los grupos focales que se realizarán al final del piloto en cada país. A partir de los datos obtenidos se elaborará el informe de evaluación.

Al final del proceso de prueba del programa piloto los aspirantes a profesores recibirán un certificado de participación en el piloto y en el SPOC, en reconocimiento a su participación y contribución al proyecto EKT. EL modelo base de certificado puede verse en el Anexo I.

Soporte y contactos

Coordinadores universitarios

Universidad de Santiago de Compostela (España)

Carmen Fernández Morante

Correo electrónico: carmen.morante@usc.es

Universidad de Educación (Austria)

Thomas Strasser

Correo electrónico: Thomas.Strasser@phwien.ac.at

Instituto Marino de Educación (Irlanda)

Alison Egan

Correo electrónico: alison.egan@mie.ie

Universidad de Minho (Portugal)

José Antonio Brandão Carvalho

Correo electrónico: jabrandao@ie.uminho.pt

Universidad de Plymouth (Reino Unido)

Janet Georgeson

Correo electrónico: janet.georgeson@plymouth.ac.uk

Plataforma EKT

CESGA

Abraham Felpeto

Correo electrónico: afelpeto@cesga.gal

Curso EKT en línea (PCAP)

Universidad de Formación del Profesorado de Viena

Elena Revyakina

Correo electrónico: elena.revyakina@ucdconnect.ie

Socios académicos

Universidad de Santiago de Compostela (Spain)

usc.es

Universidad de Formación del Profesorado de Viena
(Austria)

phwien.ac.at

Instituto Marino de Educación (Irlanda)

mie.ie

Universidade do Minho (Portugal)

uminho.pt

Universidade do Minho

Universidad de Plymouth (Reino Unido)

plymouth.ac.uk

Socios técnicos

BeezNest (Bélgica)

beeznest.com

Centro de Supercomputación de Galicia (Spain)

cesga.gal

Die Berater (Austria)

dieberater.com

H2 Learning (Irlanda)

h2learning.ie

Lusoinfo II Multimedia (Reino Unido)

lusoinfo.com